

INSTITUTO DE ESTUDOS FILOSÓFICOS

IEF

O IEF é uma Unidade de Investigação e Desenvolvimento sediada na FLUC - Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e financiada pela FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., organismo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo de Portugal.

CIRCULAR

1º semestre do ano civil de 2021

VISITE O SITE DO IEF

IEF

ANÚNCIO

20 *Intervenientes Confirmados*
Confirmed Speakers

2021
21
DE
OUTUBRO

2021
OCTOBER
21st

Congresso Internacional sobre o Descuido
International Congress on Carelessness

TABELA DE CONTEÚDOS

Ficha Técnica	2
Mensagem do Coordenador	3
NOVOS TÍTULOS	
/Monografias	4
/eQuodlibet	9
/DEDiCA	14
/Texto Aberto	16
/Conimbricenses.org	17
/Filosofia ao Minuto	18
/Mais Novos Títulos	19
ATIVIDADES	
/Pensar a pandemia	
a Vida e o Cuidado	20
/Para uma história do Cuidado:	
Colóquio organizado em comemoração do	
sexagésimo aniversário do Prof. Doutor Nuno Ferro	21
/Atividades Várias	22

TÍTULO: CIRCULAR DO IEF, 1º SEMESTRE DO ANO CIVIL DE 2021

AUTORIA: ROBERT MARTINS JUNQUEIRA

© INSTITUTO DE ESTUDOS FILOSÓFICOS

SUPERVISÃO: MÁRIO SANTIAGO DE CARVALHO E JOAQUIM BRAGA

DOI: 10.5281/ZENODO.5042516

Mensagem do Coordenador

Saudar com gratidão

O IEF retoma a sua newsletter. Até hoje, o secretário da Unidade, Joaquim Braga, dirigia esta publicação. Doravante, ela será editada pelo bolsheiro de investigação, Robert Junqueira. Aquele nunca me regateou solidariedade e prudente conselho: este não se exime ao trabalho e a um apoio permanente. Todavia - e eis o que importa sublinhar - é o labor inteligente e fecundo de cada um dos membros do IEF que inerva esta newsletter. Atualmente somos oitenta e quatro filosofos/as, provenientes das mais variadas latitudes.

Desde a última publicação, experimentamos momentos difíceis. Aproxime-me registar que vencemos o período de incerteza, de sofrimento e de medo (para tantos/as de nós).

No entanto, o IEF nunca se mostrou tão produtivo como nestes dois últimos anos. Caberá a cada um/a de nós sopesar se o crescimento quantitativo coincide com o da qualidade. Também para este balanço crítico poderá servir a newsletter.

Até à próxima avaliação da FCT muito há a fazer, mas creio que interpreto bem se disser que todos/as almejam que o IEF possa, pelo menos, subir um degrau mais. Tal depende do empenho de cada um/a de nós. A coordenação do IEF cabe servir: ouvir a vontade de cada um/a, acalantar o diálogo mais franco, promover a iniciativa conjunta e cuidar para que essa vontade consolide o futuro do IEF. A todos/as, muito obrigado. Sauda e votos de boas férias!

Mário Santiago de Carvalho

Doze proposições sobre livros, leitura e hospitalidade

Texto de **João Maria André**

Desenhos de **Pedro Pousada**

Círculo de Artes Plásticas de Coimbra

2021

NOVOS TÍTULOS

Ensaio Sobre a Alma e a Loucura

Texto de **Rui Gabriel Caldeira**

Castro Verde, Beja

Editora Epopeia

2021

**Summistae:
The Commentary Tradition on
Thomas Aquinas' *Summa Theologiae*
from the 15th to the 17th Centuries**

Editado por **Lidia Lanza** and **Marco Toste**

Louvain

Leuven University Press

2021

**O Curso Aristotélico Jesuíta Conimbricense
Tomo III
De Caelo - Parte I**

Texto de **Manuel de Góis, António Guimarães Pinto, Sebastião Tavares de Pinho, Mário Santiago de Carvalho**

Coimbra

Imprensa da Universidade de Coimbra

2021

NOVOS TÍTULOS

Mind in Nature: Bridging Process Philosophy and Neoplatonism

Editado por **Maria Teresa Teixeira,
Aljoscha Berve, Moirika Reker**

Lovaina

Leuven University Press

2021

The logo features a lowercase 'e' in a blue serif font, partially overlaid by a light blue square on its left and a brown square on its right. To the right of the 'e' is a large, light purple 'Q' in a serif font.

Coleção Filosófica

A smaller version of the 'eQ' logo, with the 'e' in blue and the 'Q' in light purple, overlaid by light blue and brown squares.

eQVODLIBET

Cyberpolitics

Editado por **Constantino Pereira Martins**

Coimbra

Instituto de Estudos Filosóficos

2021

Leibniz e a Música

Texto de **Fabrício Fortes**

Coimbra

Instituto de Estudos Filosóficos

2021

JOAQUIM BRAGA
SIMONE GUIDI (*Editors*)

QUANTIFYING BODIES AND HEALTH

INTERDISCIPLINARY APPROACHES

IEF INSTITUTO
DE ESTUDOS FILOSÓFICOS

Quantifying bodies and health Interdisciplinary approaches

Editado por **Joaquim Braga, Simone Guidi**

Coimbra

Instituto de Estudos Filosóficos

2021

Ways of Seeing Films Cinema and Philosophy

Texto de **Paulo Alexandre e Castro**

Coimbra

Instituto de Estudos Filosóficos

2021

DEDiCA

Revista de Educação e Humanidades

DEDiCA
Revista de Educação e Humanidades 18 e 19

Fernando José Sadio-Ramos (Diretor)

ROADS TO CARE

**2nd IEF International Colloquium ROADS TO CARE
19th-21st October 2022
FLUC - Faculty of Arts and Humanities
of the University of Coimbra**

Confirmed Keynote Speakers:

Estelle Ferrarese (France), **María Grace Salamanca** (Mexico),

Teresa Toldy (Portugal), **Lazare Benaroyo** (Switzerland).

More information coming soon.

texto aberto IEF

Coordenador: **Joaquim Braga**

Coordenadores de Edição: **Bernardo Ferro, José Beato**

Assistente de edição : **Fernando Santor**

Conimbricenses Encyclopedia

Director: **Mário Santiago de Carvalho**

Editor: **Simone Guidi**

Novos textos de **António Guimarães Pinto, Marco Lamanna, Marina Massimi, Mário Santiago de Carvalho, Robert Martins Junqueira, Ulrich G. Leinsle**

IEF 愛 – "Amor" no primeiro en... ⋮

大切

"amor" no primeiro encontro Portugal/Japão

Watch on YouTube

IEF Acesso Semiótico à Realid... ⋮

Acesso Semiótico
à Realidade

Watch on YouTube

IEF O Bem: aquilo que todas a... ⋮

O Bem:
aquilo que todas as coisas visam

Watch on YouTube

IEF O Consentimento na Era Di... ⋮

O Consentimento
na Era Digital

Watch on YouTube

IEF CLARITAS: O NÍTIDO ESPL... ⋮

CLARITAS:
O NÍTIDO ESPLendor

Watch on YouTube

IEF O CUIDADO, SEGUNDO EC... ⋮

O CUIDADO,
SEGUNDO ECKHART

Watch on YouTube

Filosofia ao Minuto

Diretor de produção: **Guilherme da Fonseca**

Assistentes de produção: **Ricardo Dinis, Robert Junqueira**

Novos textos de **Iuliia Nikitenko, Josias Niuka,**

Mário S. de Carvalho, Mitsutake Ikeda, Robert Junqueira

**The Influence of Salamanca in the Iberian Peninsula:
The Case of the Faculties of Theology
of Coimbra and Évora**

Lidia Lanza, Marco Toste

in: *The School of Salamanca: A case of Global Knowledge Production?*

Max Planck Studies in Global Legal History of Iberian Worlds 2,

120-168. Leiden: Brill.

**Desenvolvimento de competências por meio das TIC
e formação de professores de Música:
uma experiência biográfica**

Volume 14

Número 1

janeiro-abril

2021

Fernando Sadio-Ramos, María Angustias Ortiz-Molina,

María del Mar Bernabé-Villodre

Texto Livre: Linguagem e Tecnologia 14 (1).

Textolivre
Linguagem e Tecnologia

**O Estatuto do Cuidador Informal em Portugal
e a instrumentalização liberal do trabalho não pago:
as mulheres no centro da reprodução capitalista**

Marcela Uchôa

Revista Espaço Acadêmico (21), 3-12.

Afetos

Ecologia

Minorias/Vulneráveis

Mediação Digital

Arte

Política - Três Cenários

Pensar a pandemia, a Vida e o Cuidado

Coordenadores: **Joaquim Braga, João Maria André, Bernardo Ferro.**

Oradores: **Jean-Philippe Pierron, Guillaume le Blanc, Mark Coeckelbergh, Jean Paul Bucchieri, Boaventura de Sousa Santos**

Moderadores: **Mário Santiago de Carvalho, António Manuel Martins,**

Bernardo Ferro, Joaquim Braga, João Maria André

**Para uma história do Cuidado:
conceitos e problemas**
Colóquio organizado em comemoração do
sexagésimo aniversário do Prof. Doutor Nuno Ferro

Intervenções de **Mário Jorge de Carvalho,**
Tomaz Fidalgo, Duarte Fontes, Vasco Cardoso,
Isabel Campos, Simão Lucas Pires, Nuno Ferro.

O Tecnomito da Substituição e as Relações Digitais de Incorporação

Seminário ministrado por **Joaquim Braga**
por via telemática.

Seminário Livre de Filosofia Política

Seminário dirigido por **Nuno Ferro**
por via telemática.

O caleidoscópio do μεταξύ na República de Platão

Oficina virtual orientada por **Mário Jorge de Carvalho**
no âmbito das atividades letivas da NOVA FCSH.

III Simpósio Internacional sobre o Ensino de Português como Língua Adicional

Simpósio Internacional recebido pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra com o apoio do IEF.

Santo António: 800 Anos de Vocação Franciscana

Colóquio Internacional recebido pelo Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra com o apoio do IEF.

IEF Visiting Scholar

Visita de **José María Diago Jiménez** ao Instituto de Estudos Filosóficos, de 14 de junho a 31 de julho.

GRUPO DE LECTURA | OFICINA DE ECOLOGIA E SOCIEDADE (2020-2021) ces.uc.pt

«Ecofascismo: Lecciones sobre la experiencia alemana» de Janet Biehl e Peter Staudenmaier

11 de janeiro de 2021, 14h30 (GMT)
ces.uc.pt/eventos/ecofascismo
(Evento em formato digital)

zoom <https://zoom.us/j/9337806096>
id: 9337806096 Password: 12345678

Esta atividade será realizada através da plataforma Zoom, limitada ao número de lugares disponíveis.

Esta sessão faz parte da série 2020/21 do Grupo de Leitura de Ecologia Política da Oficina de Ecologia e Sociedade do CES. Se deseja receber uma cópia deste documento, por favor contacte: ecoc@ucp.pt

Comentários:
Mónica Soares (CES), Marcela Uchôa (IEF-UC),
Jonas Van Vossle (CES)

Moderação:
Gustavo García López (CES)

CES Centro de Estudos Sociais Universidade de Coimbra CES Center for Social Studies University of Coimbra

CC BY-NC-SA

CMR 2020 FCT

Grupo de Leitura 'Ecofascismo, Lecciones sobre la experiencia Alemana'

Participação de **Marcela Uchôa** no painel de comentadores Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

As metamorfoses de ἔρως na intervenção de Sócrates/Diotima (Platão, Symposium 197-212)

Seminário virtual ministrado por **Mário Jorge de Carvalho** no âmbito das atividades letivas da NOVA FCSH.

IEF Instituto de Estudos Filosóficos

AS METAMORFOSES DE ἔρως NA INTERVENÇÃO DE SÓCRATES/DIOTIMA

(PLATÃO, SYMPOSIUM 197-212)

SEMINÁRIO VIRTUAL POR MÁRIO JORGE DE CARVALHO

15, 17 E 18 DE JUNHO

Horário fixo:
8.00 – 10.00
15.00-17.00

No caleidoscópio do espanto: a multiplicidade do θαυμάζειν segundo Aristóteles

Seminário virtual ministrado por **Mário Jorge de Carvalho** no âmbito das atividades letivas da NOVA FCSH.

Aulas Abertas de Filosofia da Música

Organização: Margarida Neves, Mário Santiago de Carvalho

Antes da música: um modelo filosófico para a prática da música escrita

Aula aberta ministrada por **Margarida Neves**
no âmbito da Unidade Curricular
de Filosofia da Música.

Experiência musical: metáfora, imaginação e qualidades estéticas

Aula aberta ministrada por **Vítor Guerreiro**
no âmbito da Unidade Curricular
de Filosofia da Música.

Programa Doutoral em Filosofia

Docência de **Mário Santiago de Carvalho**
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
University of South Bohemia in České Budějovice.

**A Thomistic argumentation on creationism in Late Ming China:
The first *juan* of the Explanation of the Cosmic Reality (*Huanyou quan*)**

Por **Thierry Meynard, S.J.**

The treatment of 'ens rationis' in *Mingli tan*

Por **Lu Jiang**

**Couto's Dialectics:
From its Portuguese Setting to its Eastern Reception**

Por **Mário Santiago de Carvalho**

Conferências apresentadas à oficina

*Aristoteles Asianus: Aristotle's works, the Coimbra texts, and Jesuits'
Chinese translations in the seventeenth century*

Institutos de Humanidades e de Estudos Greco-Romanos
da Universidade Nacional de Seul.

FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE D
COIMBRA

O Instituto de Estudos Filosóficos é financiado por fundos nacionais através da
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto
UID/FIL/00010/2020

